

УДК 621.746.5:628.84
DOI 10.5281/zenodo.18503710
Научная статья

СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ

ASPIRATION SYSTEMS IN CASTING PRODUCTION: TECHNOLOGY REVIEW

ТОКАРЬ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

TOKAR ALEXEY VLADIMIROVICH,

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov.

*Научный руководитель: Гольцов Александр Борисович,
доктор технических наук, профессор,*

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

*Scientific Supervisor: Goltsov Aleksandr Borisovich,
Doctor of Technical Sciences, Professor,*

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov.

В статье представлен обзор современных технологий аспирации, применяемых в литейном производстве. Рассмотрены основные источники загрязнения воздуха в литейных цехах, включая выбросы пыли, аэрозолей и газов, образующиеся при плавлении металлов, обработке форм и очистке отливок. Проанализирован состав и вредность основных загрязнителей, таких как диоксид кремния, оксид углерода, сероводород, оксид цинка и токсичные органические соединения. Представлены и сравнены основные методы очистки воздуха: сухие (циклоны, рукавные и электрические фильтры) и мокрые (скрубберы Вентури, насадочные скрубберы). Обоснована необходимость комплексного подхода, интегрирующего локальную и общеобменную вентиляцию, фильтрацию и абсорбцию. Определены перспективы развития систем аспирации, такие как повышение энергоэффективности, автоматизации и экологической безопасности.

The article provides an overview of modern aspiration technologies used in foundry production. The main sources of air pollution in foundry shops are considered, including emissions of dust, aerosols and gases generated during metal melting, mold processing and casting cleaning. The composition and hazard of the main pollutants, such as silicon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, zinc oxide and toxic organic compounds, are analyzed. The main air purification methods are presented and compared: dry (cyclones, bag and electric filters) and wet (Venturi scrubbers, packed scrubbers). The necessity of an integrated approach that combines local and general ventilation, filtration and absorption is substantiated. Promising directions for the development of aspiration systems are identified, such as increasing energy efficiency, automation and environmental safety.

Ключевые слова: *литейное производство, аспирация, вентиляция, очистка воздуха, фильтрация, абсорбция, пыль, вредные газы, циклоны, рукавные фильтры.*

Key words: foundry production, aspiration, ventilation, air purification, filtration, absorption, dust, harmful gases, cyclones, bag filters.

Особенность литейного производства – образование повышенного количества вредных веществ и пыли во время всех основных технологических операций. Именно поэтому литейное производство, как одна из структур металлургической промышленности, особенно нуждается в качественной организации систем аспирации, вентиляции и фильтрации образующихся выбросов. Общероссийские тенденции к повышению экологичности металлургической отрасли способствуют развитию и актуализации вопросов очистки воздуха, в том числе на литейных производствах.

Целью данной работы является обзор современных технологий аспирации, анализ основных загрязнителей и методов очистки воздуха в условиях литейного производства.

Актуальность исследования.

Очистка воздуха на предприятиях тяжелой промышленности, в частности в металлургической отрасли, является актуальной задачей. По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2022 году российские предприятия металлургии выбросили в атмосферу 17,2 млн тонн загрязняющих веществ, что на 0,2 % меньше, чем в предыдущем году. При этом количество предприятий, предоставивших данные о вредных выбросах, увеличилось на 19,2 % по сравнению с 2021 годом [5].

Проблема.

Технологии литейных производств характеризуются большим количеством операций, сопровождающихся выделением пыли, аэрозолей и газов. Например, в процессе плавки чугуна выделяются пыль, значительные объемы оксида углерода, диоксид серы, оксиды азота, а также различные углеводороды. При работе индукционных печей, во время плавки алюминия, помимо перечисленных веществ, происходит выделение хлора и фтористого водорода. Помимо загрязнения воздуха, связанного с плавкой металлов, процессы очистки литья, такие как выгрузка, загрузка и перемещение материалов, сушка и дробление материалов, извлечение отливок из песчано-глинистых форм и их очистка от отработанных смесей, приводят к загрязнению пылью рабочей зоны литейного производства [3, с. 128]. Помимо негативного влияния каждого из вышеперечисленных веществ, в условиях литейного производства проявляется неблагоприятный кумулятивный эффект комплексного фактора, при котором вредное воздействие каждого отдельного ингредиента резко увеличивается.

Обзор литературы по теме.

В целом, в литейных производствах при осуществлении технологических процессов, связанных с термическим воздействием на формовочные смеси, выделяется значительный объем вредных веществ. Среди них можно выделить несколько групп веществ, отличающихся по своим свойствам и воздействию на организм человека: пыль, газы, химические реагенты и тепло.

Основная составляющая пыли — диоксид кремния (20–70 %). Пыль образуется при приготовлении и регенерации формовочных и стержневых смесей, плавке литейных сплавов, выпуске жидкого металла из печи, внепечной обработке его и заливке в формы, на участке выбивки отливок, в процессе обрубки и очистки литья, при подготовке и транспортировке исходных сыпучих материалов; данный вопрос подробно раскрыт в публикации Головиной Е.И. [3, с. 126–127].

Как утверждает Валькевич В. П., вредность пыли обусловлена способностью вызывать профессиональные заболевания лёгких: силикоз, бронхит, астму. Степень опасности зависит от формы, размеров частиц, их твёрдости, электрической заряженности [2, с. 10].

Некоторые вредные газы, выделяемые на литейных производствах:

– *Оксид углерода* — продукт неполного сгорания угля или других веществ, содер-

жащих углерод. Ядовитый газ, может накапливаться в закрытых помещениях и приводить к отравлению сотрудников производств.

– *Сероводород* — образуется при горячей обработке серосодержащих металлов. Высокая концентрация сероводорода в воздухе может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая отравление и остановку дыхательной системы.

– *Оксид цинка* — выделяется в меднолитейных цехах при плавке латуни и бронзы. При вдыхании высокодисперсного аэрозоля и паров приводит к отравлению и появлению приступов «литейной лихорадки».

Применение органических связующих при изготовлении стержней и форм приводит к значительному выделению токсичных газов в процессе сушки и особенно при заливке металла. В зависимости от состава исходных компонентов, в результате термических реакций могут образовываться бензольные соединения, формальдегид, фуран, фенол и другие токсичные органические соединения.

Интенсивность воздействия вредных веществ оценивается по предельно допустимой концентрации (ПДК). Согласно ГН 2.2.5.3532-18, значение ПДК для пыли различного происхождения и химического состава варьируется. Повышение концентрации диоксида кремния ужесточает требования к чистоте воздуха рабочей зоны в литейных цехах. В рабочей зоне этот показатель обычно находится в диапазоне от 0,5 до 10 мг/м³ [1, с. 26–27; 8, с. 4].

Материалы и методы.

В рамках данного обзорного исследования был применен метод системного анализа научно-технической литературы, нормативной документации и проектных решений, посвященных вопросам аспирации, вентиляции и очистки воздуха в литейном производстве. Анализ проводился по следующим направлениям: идентификация и классификация источников и состава загрязнений, оценка принципов действия и эффективности применяемых методов и аппаратов очистки (сухих и мокрых), изучение принципов построения и компоновки вентиляционных и аспирационных систем. Сравнительный анализ технологий проводился на основе таких критериев, как эффективность улавливания частиц различной дисперсности, применимость для газообразных загрязнителей, энергоемкость, эксплуатационные недостатки и область применения в литейном цехе.

Результаты и обсуждение.

В настоящее время для очистки воздуха литейных производств применяются различные технологии, включающие системы вентиляции, фильтрацию, абсорбцию и электростатическую очистку. Существуют сухие и мокрые методы очистки воздуха на литейных производствах.

Сухие методы очистки. В основе сухой очистки лежат силы гравитации, инерции и Кориолиса. Наиболее распространенные виды пылеуловителей — циклоны, рукавные и электрические фильтры.

– *Циклоны:* загрязненный воздух закручивается по спирали. Под действием центробежной силы частицы пыли отбрасываются к стенкам корпуса, теряют скорость и оседают в нижнюю, коническую часть аппарата. Циклоны эффективны для улавливания крупных и средних частиц пыли.

– *Рукавные фильтры:* загрязненный воздух проходит через пористый фильтрующий материал (рукав из ткани). Частицы пыли задерживаются на поверхности ткани, а очищенный воздух проходит через поры. Рукавные фильтры обеспечивают высокую степень очистки от мелкодисперсной пыли.

– *Электрические фильтры (электрофильтры):* используется явление электростатического притяжения для улавливания пыли. Загрязненный воздух пропускается через зону электрического разряда, где частицам пыли сообщается электрический заряд. Заряженные частицы притягиваются к электродам и накапливаются на них. Электрофильтры эффективны

для улавливания очень мелких частиц (размером от 0,01 мкм) и обеспечивают высокую степень очистки воздуха.

Мокрые методы очистки (абсорбция). Мокрые методы основаны на процессе абсорбции, то есть поглощения газообразных и твердых примесей жидкостью. При контакте газозооного потока с жидкостью (обычно водой или растворами химических реагентов) частицы пыли, газообразные загрязнители и аэрозоли осаждаются и переходят в жидкую фазу.

– Скрубберы Вентури используются для тонкой очистки воздуха от мелкодисперсной пыли и аэрозолей. Загрязненный воздух ускоряется в сужающемся канале (трубе Вентури), где смешивается с распыленной жидкостью. Высокая скорость воздушного потока обеспечивает интенсивное перемешивание газа и жидкости.

– Насадочные скрубберы представляют собой колонны, заполненные насадкой — элементами из твердых инертных материалов. Насадка увеличивает площадь контакта между газовой и жидкой фазами, что повышает эффективность абсорбции. Жидкость орошает насадку сверху вниз, а загрязненный воздух подается снизу вверх.

У мокрых методов очистки воздуха есть значительные недостатки: образование сточных вод, требующих дополнительной очистки, коррозионное воздействие влаги на оборудование и повышенные энергозатраты на перекачку жидкости. Однако выбор метода очистки воздуха зависит от конкретных условий производства, требований к степени очистки и экономических факторов.

Организация систем вентиляции и аспирации.

Для каждого конкретного производства разрабатывается индивидуальная схема вентиляционной системы. Прежде всего, определяется локализация мест с наиболее интенсивными технологическими процессами, сопровождающимися выбросами. При помощи укрытий и местных отсосов загрязненный воздух удаляется из рабочей зоны или верхней зоны цеха. Общеобменная вытяжка, как правило, предусматривается естественная или механическая из верхней зоны. Основным эффективным методом удаления загрязненного воздуха в литейных производствах является приточно-вытяжная вентиляция [7, с. 977].

Для удаления загрязнений непосредственно из зон их образования применяется локальная вытяжная вентиляция. При этом используются вытяжные зонты, аспирационные системы и бортовые отсосы, устанавливаемые вблизи источников выделения вредных веществ, таких как плавильные печи, литейное оборудование и участки металлообработки.

Высокотемпературные системы вентиляции предназначены для использования в цехах с повышенной температурой. Конструкция таких систем включает в себя огнеупорные воздуховоды и термостойкие вентиляторы, устойчивые к воздействию высоких температур.

Аспирация в литейном производстве может осуществляться с использованием газоочистного оборудования различных типов, например, рукавные фильтры с импульсной продувкой, скрубберы, циклоны и др. Системы аспирации определяют требуемую производительность всего комплекса обеспыливающей вентиляции и, как правило, имеют двухступенчатую систему очистки воздуха: циклон для очистки от крупнодисперсной пыли и фильтр для очистки от мелких фракций [4, с. 11–12; 6, с. 57–58].

В силу специфики выбросов в литейных производствах, абсорбционные методы, адаптированные к улавливанию конкретных загрязнителей, приобретают ключевое значение. Одним из наиболее часто используемых технических решений является нейтрализация широкого спектра вредных газов и сопутствующих взвешенных и смолистых веществ с помощью абсорбционно-биохимических установок.

Выводы.

Эффективная система аспирации в литейном производстве подразумевает интеграцию различных технологий: локальной и общеобменной вентиляции, фильтрации (с применением рукавных фильтров, циклонов и др.), абсорбции (в особенности абсорбционно-

биохимических установок для нейтрализации широкого спектра газообразных загрязнителей). Выбор конкретных технологий должен определяться составом и концентрацией загрязняющих веществ, а также условиями конкретного производства.

Дальнейшее развитие и совершенствование систем аспирации в литейном производстве должно быть направлено на разработку и внедрение более эффективных, экономичных и экологически безопасных технологий, а также на повышение уровня автоматизации и контроля процессов очистки воздуха.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурьянов И. А., Логачев К. И., Уваров В. А. Определение основных свойств пылевых частиц заточного участка // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2020. № 10. С. 23–32. DOI 10.34031/2071-7318-2020-5-10-23-32.
2. Валькевич В. П., Клебанов Р. Д. Оценка профессиональных рисков ущерба состоянию здоровья работников литейного и кузнечного производств // Здоровье и окружающая среда. 2011. № 18. С. 9–12.
3. Головина Е. И. Опасные и вредные факторы литейного производства и их влияние на состояние атмосферы в рабочей зоне // Вестник Технологического университета. 2016. Т. 19, № 23. С. 126–130.
4. Киреев В. М. Снижение запыленности при перегрузке формовочных масс в литейных цехах // Экология и промышленность России. 2012. № 12. С. 11–13.
5. Количество загрязняющих воздух предприятий увеличилось на 19% // FinExpertiza. 2023. URL: <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/kol-zagr-vozd-velich> (дата обращения: 11.11.2025).
6. Минко В. А., Киреев В. М., Гольцов А. Б., Болгов А. И. Рециркуляционные энергоэффективные системы аспирации с использованием эффекта Коанда // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2018. № 12. С. 57–62. DOI 10.12737/article_5c1c995c7f4e35.90271716.
7. Перепонова К. А. Проектирование системы вентиляции литейного цеха // Молодые ученые - ускорению научно-технического прогресса в XXI веке: сборник материалов III Всероссийской научно-технической конференции аспирантов, магистрантов и молодых ученых с международным участием: электронное научное издание. Ижевск: ИННОВА, 2015. С. 975–979.
8. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: 2.2.5. Химические факторы производственной сферы : дополнение 6 к ГН 2.2.5.1313-03 : гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2730-10 // Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Москва: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. 4 с.

Поступила в редакцию: 27.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Токарь А. В., 2026.